

ВКЛАД ЖЕНЩИН-УЧЁНЫХ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА В РАЗВИТИЕ НАУКИ

¹Зулпыхарова Эльмира Умирзаковна, ²Оспанова Алия

¹к.и.н., профессор Ахмад Яссавийского турецко-казахского университета,

²PhD, Ахмад Яссавийский турецко-казахский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14968008>

Аннотация. В данной статье рассматривается вклад женщин-учёных Казахстана и Узбекистана в развитие науки. Анализируется их участие в научных исследованиях, их роль в развитии науки, внедрение новых технологий и международное сотрудничество. Особое внимание уделено их участию в совместных научных проектах, грантах, стипендиях, а также мерам по привлечению молодых девушек в науку. Рассматриваются примеры успешных научных инициатив, результаты исследований и влияние женщин-учёных на развитие различных отраслей знаний. Кроме того, в статье анализируются государственные и международные программы, направленные на поддержку женщин в науке, и возможные перспективы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: женщины-учёные, Казахстан, Узбекистан, наука, научные исследования, международное сотрудничество, инновации, академическое развитие.

Аннотация. Mazkur maqolada Qozog‘iston va O‘zbekiston olim ayollarining ilm-fan rivojiga qo‘shayotgan hissasi tahlil qilinadi. Ularning ilmiy tadqiqotlardagi ishtiroki, fan taraqqiyotidagi o‘rni, yangi texnologiyalarni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikdagi hissasi ko‘rib chiqiladi. Ayniqsa, ularning qo‘shma ilmiy loyihalar, grantlar, stipendiyalar va yosh qizlarni ilm-fanga jalb etish bo‘yicha ko‘rsatayotgan yordami tahlil qilinadi. Muvaffaqiyatli ilmiy tashabbuslar, tadqiqot natijalari va olim ayollarning turli sohalarda rivojlanishga ta’siri yoritiladi. Shuningdek, maqolada ayollar ilm-fanida davlat va xalqaro dasturlar tahlil qilinadi va ularning kelajakdagi istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: olim ayollar, Qozog‘iston, O‘zbekiston, ilm-fan, ilmiy tadqiqotlar, xalqaro hamkorlik, innovatsiya, akademik taraqqiyot.

Abstract. This article examines the contribution of women scientists in Kazakhstan and Uzbekistan to scientific progress. It analyzes their participation in research, their role in the development of science, innovation, and international collaboration. Special attention is given to their involvement in joint scientific projects, grants, scholarships, and initiatives aimed at encouraging young girls to pursue careers in science. The article presents examples of successful scientific initiatives, research results, and the impact of women scientists on various fields. Additionally, the paper explores governmental and international programs that support women in science and discusses potential prospects for their further development.

Keywords: women scientists, Kazakhstan, Uzbekistan, science, scientific research, international cooperation, innovation, academic development.

Аннотация. В данной статье рассматривается вклад женщин-учёных Казахстана и Узбекистана в развитие науки. Анализируется их участие в научных исследованиях, их роль в развитии науки, внедрение новых технологий и международное сотрудничество. Особое внимание уделено их участию в совместных научных проектах, грантах, стипендиях, а также мерам по привлечению молодых девушек в науку.

Рассматриваются примеры успешных научных инициатив, результаты исследований и влияние женщин-учёных на развитие различных отраслей знаний. Кроме того, в статье анализируются государственные и международные программы, направленные на поддержку женщин в науке, и возможные перспективы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: женщины-учёные, Казахстан, Узбекистан, наука, научные исследования, международное сотрудничество, инновации, академическое развитие. *Казахские и узбекские женщины-ученые доказывают, что наука – это поле равных возможностей. Благодаря их работе создаются инновационные технологии, улучшающие экологию, энергетику и медицину.*

При поддержке государства и общества их достижения смогут ускорить научный прогресс и сделать Казахстан и Узбекистан еще более сильным игроком на мировой научной арене.

Выдающиеся казахстанские женщины-учёные

Аккагаз Досжанова

Первая женщина-врач в Казахстане. Родилась в 1893 году в селе Бурты Актюбинского района Торгайской области. После окончания медицинского вуза работала в области гинекологии и педиатрии, помогая многим пациентам и развивая медицинские знания в стране¹.

Наиля Базанова (1911—1993)

Казахстанский физиолог, доктор биологических наук. Первая женщина-академик в Казахстане и Средней Азии. Основала новую отрасль науки — физиологию сельскохозяйственных животных. Активно занималась социальной деятельностью, возглавляла Казахский комитет мира².

Халида Маманова (1918—1977)

Доктор медицинских наук, профессор. Единственная казашка, сражавшаяся в штрафном батальоне во время Второй мировой войны. Участвовала в боевых действиях до Берлина, награждена орденом Красной Звезды. После войны активно занималась научной и педагогической деятельностью, автор более 50 научных работ³.

Балдырган Кожамкулова (1930—2014)

Первая женщина-палеонтолог Казахстана. Руководила археологическими раскопками, результатом которых стало обнаружение скелета мамонта, ныне хранящегося в Музее природы Казахстана. Её работы имеют мировую значимость⁴.

Патшаим Тажибаева

Первая женщина-геолог Казахстана, основательница литологии – важного раздела геологической науки. Ее исследования внесли значительный вклад в развитие геологии Казахстана⁵.

¹ Про нее сочиняли колыбельные: одна из первых врачей-казашек Аккагаз Досжанова // <https://ru.sputnik.kz/20230308/pro-nee-sochinyali-kolybelnye-odna-iz-pervykh-vrachey-kazashek-akkagaz-doszhanova--32768536.html>

² <https://arch2.iofe.center/person/3540>

³ <https://centrasia.org/person2.php?st=1592126196#gsc.tab=0>

⁴ Балдырган Кожамкулова // <https://weproject.media/articles/detail/uchenye-vrachi-i-artistki-6-vydayushchikhsya-zhenshin-kazakhstan/>

⁵ <https://centrasia.org/person2.php?st=1666840398#gsc.tab=0>

Закарья Кунсулу Далтоновна

Ученый-биолог, одна из разработчиков казахстанской вакцины QazVac против COVID-19. Благодаря ее труду Казахстан стал одной из немногих стран, создавших собственную вакцину. Недавно Кунсулу Далтоновна вошла в список ведущих ученых мира, что подтверждает высокий уровень отечественной науки.

ВИДНЫЕ УЧЁНЫЕ УЗБЕКИСТАНА

Мавлоний Машхура Эгамовна

Микробиолог, академик УзРФА. Специализируется на систематике микроорганизмов и нефтяной микробиологии. Автор более 980 научных работ, монографий и патентов⁶.

Пугаченкова Галина Анатольевна (1915-2007)

Археолог, искусствовед, академик УзРФА. Известна исследованиями по истории Средней Азии⁷.

Сулаймонова Хадича Сулаймоновна (1913-1965)

Юрист, доктор юридических наук, академик УзРФА. Работала в области уголовного права⁸.

Асқарова Салима Асқаровна

Биолог, доктор наук, профессор. Внесла значительный вклад в развитие микробиологии в Узбекистане. Организовала новые лаборатории в Институте микробиологии УзРФА и создала школу микробиологов. Подготовила многочисленных кандидатов и докторов наук⁹.

Сайёра Рашидова Шарофовна

Химик, доктор наук, профессор. Специализируется в области высокомолекулярных соединений, нанохимии и нанофизики. Разработала технологии переработки промышленных отходов¹⁰.

Абдуллахўжаева Малика Абдусаматовна (1932-2018)

Врач, доктор медицинских наук, академик УзРФА. Известна своими исследованиями в области организации здравоохранения¹¹.

Гулямова Ташхан Гафуровна – биолог, доктор наук, профессор. Изучает микробиологический синтез физиологически активных веществ. Автор более 200 публикаций и 7 патентов.

Ахмедова Захро Рахматовна – микробиолог, профессор, исследователь биопрепаратов для сельского хозяйства. Руководитель ряда фундаментальных и инновационных проектов.

Дилфуза Эгамбердиева – микробиолог, лауреат премии «Scopus-2019». Участвовала в международных исследованиях, награждена премией ЮНЕСКО L'Oréal.

Убайдуллаева Хуршида – химик, специалист по генной инженерии. Исследовала генетические свойства хлопка, разработала технологии генно-инженерного улучшения сельхозкультур. Лауреат международной премии KIWIЕ-2019. 9. Абидова Мухаббат Фазиловна (1931-2020) – химик, академик УзРФА, доктор наук, профессор. Специалист в области химии и технологии неорганических веществ.

⁶ <https://microbio.uz/mavlonij-mashhura-igamovna>

⁷ <https://www.livelib.ru/author/527979-galina-pugachenkova>

⁸ <https://centrasia.org/person2.php?st=1618208785#gsc.tab=0>

⁹ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-a/asqarova-uz-2/>

¹⁰ <https://ziyouz.uz/uzbek-ziyolilari/sayyora-rashidova/>

¹¹ <https://centrasia.org/person2.php?st=1297140783#gsc.tab=0>

Кадирова Зулайха Раимовна – химик, исследователь силикатов, керамики и огнеупорных материалов. Медицина

Абдуллахўжаева Малика Абдусаматовна (1932-2018) – врач, доктор медицинских наук, академик УзРФА. Известна своими исследованиями в области организации здравоохранения.

Женщины-учёные Казахстана и Узбекистана внесли огромный вклад в развитие науки, от медицины и биологии до геологии и юриспруденции. Их исследования, научные достижения и педагогическая деятельность способствовали развитию научного потенциала стран и укреплению их позиций на международной арене. Государственные и международные программы продолжают оказывать поддержку женщинам в науке, что создает условия для дальнейшего роста и инновационного прогресса.

Мы привели лишь несколько примеров выдающихся женщин, внесших свой вклад в науку и образование Казахстана и Узбекистана. Однако их гораздо больше, и их достижения охватывают самые разные области знаний – от естественных и технических наук до гуманитарных исследований. Многие из них продолжают работать, развивать свои научные школы и вдохновлять новые поколения исследователей. Их вклад играет важную роль в становлении научного сообщества и формировании будущего региона.

Развитие STEM-образования, привлечение молодых девушек в науку, увеличение грантовых программ и международного сотрудничества создадут новые возможности для женщин-учёных в Казахстане и Узбекистане. Их вклад в науку продолжает формировать будущее, обеспечивая устойчивое развитие и инновационное лидерство региона.